

ХИТОЗАН АСОСИДАГИ ОРГАНОВЕРМИКУЛИТНИНГ БЕНЗОЛ ВА СУВ БУҒИДАГИ СОРБЦИЯСИ

Алиева Муқаддас Туйчиевна

Кимё фанлари номзоди, доцент.

Ихтиярова Гулнора Акмаловна

Кимё фанлари доктори, профессор.

Тошкент давлат техника университети.

Оқава сувлардан анъанавий усуллар ёрдамида органик моддалар ҳамда оғир металллар рухсат этилган меъёр қийматларигача ажратиб олинмаслиги сабабли, сувни тайёрлаш технологик жараёнининг охирги босқичида адсорбцион тозалаш усули қўлланилади. Адсорбция усули билан турли ифлосликларни минимал миқдорларгача йўқотиш мумкин. Охирги йилларда бундай мақсадлар учун табиий минерал сорбентлар – таркибида регулар структурали материалларни сақловчи силикатлар (диатомит, опока, вермикулит, гидрослюда ва бошқалар) кенг қўлланилиб келинмоқда. Табиий силикатларнинг ғовакли структурасини назорат қилиш ва сирт табиатини ўзгартириш учун улар кимёвий ёки термик фаоллаштирилади.

Бундан сувни маҳаллий тозалаш учун мўлжалланган табиий модификацияланган сорбентларнинг янги шакллари яратиш анча устувор ва долзарб йўналишлардан бири ҳисобланади. Минерал кислоталар ёрдамида қатламли силикатлар модификацияланганда уларнинг сорбцион сифими ортади [1]. Қатламли силикатларнинг сиртини модификациялаш бўйича тўлиқ маълумотлар Ю.И. Тарасевич ва Ф.Д. Овчаренколарнинг монографиясида тақдим этилган [2].

Маълумки, табиий полисахарид (хитин, хитозан) табиий силикатлар сиртининг модификатори сифатида қўлланилади. Вермикулитни модификациялашда полисахаридларнинг қўлланилиши юқори адсорбцион қобилятга эга бўлган янги сорбентларни олишга имкон беради [3,4].

Вермикулит асосидаги композитни хитозан билан модификациялаш: кислота билан модификацияланган 50 г вермикулитга 75 мл 2%-ли хитозан таъсир қилинди. Суспензия 1 соат давомида аралаштирилди, кейин концентранган аммиак эритмасидан $pH = 10$ гача қўшилди. Ҳосил бўлган чўкма филтрланди, филтрат дистилланган сув билан нейтрал муҳитгача ювилди, қуритилди, асосий элементлар анализ қилинди ва унинг муҳим физик-кимёвий хоссалари аниқланди.

Хитозаннинг сорбцион хусусиятларини ўрганиш асосида фундаментал тадқиқот ишларини олиб бориш муҳим аҳамиятга эга. Хитозан ва унинг ҳосилалари саноатнинг бир қатор соҳаларида фойдаланиш бўйича қизиқиш уйғотмоқда. Ушбу тадқиқотимизда олинган сорбентлар 1-7 кун давомида 20-25°C ҳароратда сақланди. Қаттиқ фазани ажратиб олингандан сўнг дистилланган сув билан ювилди, ювилган сув Cl^- ионлари мавжудлигига текширилди. Сўнг қуритилган намуналар эксикаторда сақланди. Намуналарда бензол ва сув буғлари адсорбцияси тадқиқи Мак-Бен қурилмасида ҳамда эксикатор усули асосида амалга оширилди. Эритмаларда адсорбцион фаолликни аниқлаш учун бўёқ эритмалари (метилен кўки (МК), индиго ва конго қизили (КК)) иштирокида спектрал таҳлиллар ўтказилди. Бўёқ эритмаларининг концентрацияси 0,1 дан 1 ммоль/л гачани ташкил этди [5].

Тадқиқот ишида жонсиз асалари “*Apis Mellefera*” дан [6] усулда олинган хитозанни вермикулит билан модификацияланганидан фойдаланилган. Адсорбция изотермаси аниқлашда ҳажмий усулда фойдаланилган. Ушбу усулнинг қулайлиги шундаки, бунда термодинамик қонуниятлар асосида адсорбцияга оид назарий билимларни янада кенгайтиришга ёрдам беради. Бу бензол ва сув буғи молекулаларининг хитозан асосидаги органOVERМИКУЛИТ

билан ўзаро физик-кимёвий кучлар орқали таъсирлашиши билан тавсифланади (1-расм, 1-жадвал).

Келтирилган 1-расмдан кўриниб турибдики, адсорбция иссиқлигини давомийлигини хитозан таркибидаги амина ва гидроксид гуруҳлари билан бензол ва сув буглари Ван-дер-Ваальс кучлари орқали ўзаро боғланишидан далолат беради. Жараёнларда бир хил боғлар билан борганлиги учун ҳам адсорбция иссиқлиги давомий бўлади. Бензол ва сув буғи молекулалари органOVERМИКУЛИТнинг мембранасига дастлаб юзага сорбцияланганлиги сабабли сорбцияланиш жуда кучли боради. Охириги бензол ва сув буғи молекуласи адсорбцияланишида адсорбция иссиқлиги бензолнинг 293-298 К ҳароратдаги иссиқлик конденсация чизиғига тенглашади.

А)

Б)

В)

Г)

1-Расм. Вермикулит (А) ва хитозан билан модификацияланган вермикулитни (Б) бензол ва сув буғи (В,Г) сорбцияси изотермалари

1- Жадвалда эса органOVERМИКУЛИТНИНГ бензол ва сув буғи сорбция изотермаси натижаларидан кўриниб турибдики, моноқават сифими, солиштирма юзаси, тўйиниш ҳажми, мезоғовак ва ғовак радиусларининг қийматлари ҳисоблаб топилди.

1-жадвал.

ОрганOVERМИКУЛИТНИНГ бензол ва сув буғи сорбциясининг изотермаси.

№	a_m (моноқават сифими) моль/кг	S солиштирма юза/ (м ² /г)	W _o Микроғовак	V _s Тўйиниш ҳажми	W ме, Мезоғовак	Ғовак радиуси Å, (нм)
Бензол буғида						
ВК	0,146	35,14	0,0207402	0.0198545	0.00	11,3
ВК+ХЗ	0,786	188,26	0,1865572	0,2818636	0,10	29,9
Сув буғида						
ВК	0,148	9,62	0,0744513	0,02448	-0.05	50,9
ВК+ХЗ	1,383	89,84	0,0705948	0,111834	0,04	24,9

Вермикулитга нисбаттан хитозан билан модификацияланган органOVERМИКУЛИТНИНГ моноқават сифими ва солиштирма юза қаватининг юқори эканлиги маълум бўлди. Бу эса сорбентларнинг адсорбция хусусиятларини янада ошириш учун хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Shapkin N.P., Khal'chenko I.G., Panasenko A.E., Leont'ev L.B., Yudakov A.A., Sergienko V.I., Maiorov V.Y. // *Inorganic materials*. 2017.V. 53. № 10. P. 1091.
2. Тарасевич Ю.И., Овчаренко Ф.Д. Адсорбция на глинистых минералах. Киев: Изд-во АНУССР, 1975.
3. Khalchenko I.G., Shapkin N.P., Shkuratov A.L. // *Water practice and technology*. 2017.V. 12. № 1. P. 117.
4. Хальченко И.Г., и др. Химическая модификация вермикулита и исследование его физико-химических свойств
5. Ikhtiyarova G.A., Umarov B.N., Turabdjanov S.M. Очистка текстильных сточных вод вермикулитом модифицированного с хитозаном. // *International Journal of innovative research*. -V 9. Issue 9., -2021. pp.9780-9786.
6. Ikhtiyarova G.A. and other. Extraction of chitosan from died honey bee *Apis Mellifera* // *Chemical technology, control and management. International scientific and technical journal*. Vol. 2020. Iss.2, Article 3. –P. 15-20.